

பெண் கவிஞர்களின் பெண்மொழி The Feminine Language of Female Poets

கா. பாரதி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: BDU2310632780287, தமிழாய்வுத்துறை, அரசு கலைக்கல்லூரி,

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவுப் பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

K. Bharathi, Ph.D Tamil Research Scholar, Reg. No.: BDU2310632780287, Government Arts College,
Affiliated to Bharathidhasan University, Thiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0004-4594-7289>

முனைவர் ப. வளர்மதி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை, அரசு கலைக்கல்லூரி,

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவுப் பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. B. Valarmathi, Assistant Professor of Tamil, Government Arts College,
Affiliated to Bharathidhasan University, Thiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8713-1861>

DOI: 10.5281/zenodo.19684546

Abstract

There is no such thing as a gendered language or a masculine language in language. In the construction of patriarchal thought, language have imposed freedom on men and restrictions on women. Those restrictions have become unwritten social rules for women through language. According to the saying, 'All words have meaning', Feminist writing has taken root in Tamil and is identified as a rapidly spreading literary form and feminist political recognition. In particular, feminist literature has also needed to identify itself from the field of restriction. They express the rights, feelings, and sorrows of women with the aim of 'Women's language'. Feminist thinkers propose that men and women enter into Bharathiyar's women emancipating ideology and to gain freedom is the basic principle of women's language. "Poetry" is a classical language style that is surprisingly concise and understandable to readers in a captivating language. New poetry has been accepted by everyone and is breaking the era when only scholars read and enjoyed it, and making it enjoyable for everyone. Since the beginning of the twentieth century, society has had the idea that if a woman starts speaking, she should not speak for herself before speaking in that way. Women are half of the human society. Today, social liberation is being talked about and written in many stages by the feminist movements. Feminism is being observed by everyone and is emerging as a movement. It is a research object that poets, realizing that women have been oppressed at all levels since the beginning of slavery, have expressed their feelings through women's language.

Keywords: Feminine Language, Female Poets, Tamil Literature.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

பெண்மொழி, ஆண்மொழி என்னும் பாகுபாடு மொழியில் எதுவுமில்லை. ஆணாதிக்கச் சிந்தனையின் கட்டுமானத்தில் மொழிக்குறிப்பாளர்கள் ஆணுக்குச் சுதந்திரத்தையும், பெண்ணிற்குக் கட்டுப்பாடுகளையும் விதித்துள்ளன. அக்கட்டுப்பாடுகள் மொழிவாயிலாகப் பெண்ணிற்கு எழுதப்படாத சமூக விதிகளாக மாறியுள்ளன. 'எல்லாச்சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே' என்பதற்கேற்ப எல்லாச்சொற்களும் பொருண்மை கொண்டவை ஆகும்.

பெண்ணிய எழுத்துத் தமிழில் காலான்றி இன்று வேகமாகப் பரவி வரும் இலக்கிய எழுத்தாக்கமாகவும், பெண்ணிய அரசியல் அங்கீகாரமாகவும் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாகப் பெண்ணிய இலக்கியம் கட்டுடைப்பு என்னும் களத்திலிருந்தே தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் தேவையும் நிகழ்ந்துள்ளன. 'பெண்மொழி' நோக்கில் பெண்களுக்கான உரிமைகள், உணர்வுகள், துயரங்களை பெண் எழுத்தாளர்கள் வெளிப்படுத்துகின்றனர். பாரதியாரின் சரிநிகர் சமானம் என்னும் மொழிக்குறிப்பானுக்குள் ஆணும் பெண்ணும் நுழைந்து சுதந்திரம்பெறுவது, பெண் மொழியின் அடிப்படை கோட்பாடாகப் பெண்ணியச் சிந்தனையாளர்கள் முன்மொழிகின்றனர். மயக்கும் மொழியில் படிப்பவர்கள் வியக்கும் வகையில் சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைக்கும் செவ்விய மொழி நடைதான் "கவிதை". பண்டிதர்கள் மட்டுமே படித்து மகிழ்ந்த காலத்தினை உடைத்து எல்லோரும் மகிழும் படி செய்திருப்பது புதுக்கவிதை எல்லோராலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட ஒன்றாகும். இருபதாம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்திலிருந்தே பெண் பேசத் துவங்கினால் தனக்கான பேச்சை அதற்கு முன் அவள் அவ்விதம் பேசுவது பெண்ணிற்கு அழகு அல்ல என்ற கருத்தினை சமூகம் பற்றி இருக்கிறது. பெண்கள் மனித சமூகத்தின் சரிபாதி சமூக விடுதலை இன்று பல நிலைகளில் இயக்கங்களாகப் பேசப்பட்டும், எழுதப்பட்டும் வருகின்றது. பெண்ணியம் பெரிய அளவில் எல்லோராலும் கவனிக்கப்பட்டு இயக்கமாக சிந்தனை வழிப் படைப்புகளாக வெளி வருகின்றன. ஆதி முதல் அடிமைத்தளத்தில் பெண்கள் எல்லா நிலைகளிலும் ஒடுக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதை உணர்ந்து கவிஞர்கள் பெண்மொழி வாயிலாகத் தங்களது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தி இருப்பது ஆய்வுப் பொருண்மையாக அமைகின்றது.

குறிப்புச் சொற்கள்: பெண்ணிய மொழி, பெண் கவிஞர்கள், தமிழ் இலக்கியம்.

முன்னுரை

பெண்ணின் மீது அதிக அக்கறை கொண்ட இலக்கியக் கோட்பாடுகளுள் ஒன்று பெண்ணியம். இக்கோட்பாடு பிரெஞ்சு நாட்டிலிருந்து ஏனைய பகுதிகளுக்குப் பரவியது. 18 ஆம் நூற்றாண்டில் உருவான பெண்ணியக் கோட்பாடுகள் இந்தியாவில் சிறப்பாகத் தமிழ் இலக்கியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க இடத்தினை வகிக்கிறது. ஆண், பெண் இருபாலருக்கும் பேசும் மொழி பொதுவானது என்றாலும், வேறுபாடுகள் உள்ளதைக் காண முடிகின்றது. ஆணுக்குரிய மொழி புறவய மொழியாகவும், பெண்ணுக்குரிய மொழி அகவய மொழியாகவும் அமைகின்றது. பெண்ணிய மொழி என்றால் ஆணாதிக்கப் பிடியிலிருந்து விடுபட்டுப் பெண் இயல்பாக பேசக்கூடியதாய் அகவய மொழியாய் அமைய வேண்டும். எவ்விதச்சமுதாயக் கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் ஒளிவு மறைவில்லாமல் பெண் தன்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்த அமைகின்ற மொழி, பெண்ணிய மொழியாகின்றது. பூப்பு, தாய்மை, பெண் உடல், மரபு, கட்டுப்பாடுகள், உணர்வுகள் ஆகியவற்றைப் பெண் கவிஞர்கள் வெளிப்படுத்தும் மொழி நோக்கில் ஆராய்வது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பெண்மொழி

மரபு வழியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எழுத்து மொழி ஆணாதிக்கத்தைச் சார்ந்தது என்று பெண்ணியச் சிந்தனையாளர்கள் கருதுகின்றனர். உடல்வலு, வன்மனம், அலட்சியம், ஒதுக்கம் (ஒதுக்கிவைக்கும் மனப்பான்மை), தான் என்று அகந்தை முதலியன ஆணின் மொழியாகும். குடும்ப உறவுகளிலும், சமூக உறவுகளிலும் பணிந்துசெல்வதாகப் பெண்ணின் மொழி வெளிப்படுகிறது. பெண்ணுரிமை, பெண் விடுதலை முதலிய சூழல்களைப் பெண்ணின் மொழி கூர்மையாக்குகிறது.

பெண்மொழி என்பது பெண்மை பற்றிய பல்வேறு கருத்தியல்களை வழங்குவதாகும். பெண்ணுரிமைக்குக் குரல்கொடுத்துப் பெண் மனநிலையில் பெண் படைப்பாளர்களால் உருக்கமாகத் தனக்கு ஏற்பட்ட அநீதிகளைச் சொல்லும் மொழி பெண்மொழி. பெண்ணின் அடிமன நீரோட்டமாய் இருக்கின்ற அவளின் எண்ணங்களை அன்றாட நடைமுறை வாழ்வை உள்ளபடிச் சொல்லிப்போகும் மனதின் மொழி. இதுவே பெண் மொழி என்று அழைக்கப்படுகிறது (பெண் வழக்காறுகள் பெண்ணியக் கோட்பாட்டு பார்வை, ப. 3)

என்று தே. ஞானசேகரன் குறிப்பிடுகிறார். பெண் மீது புணையப்பட்டுள்ள கருத்தியல்களையும், மூட நம்பிக்கைகளையும் உடைப்பதற்கு உரிய வலுவான ஆயுதமாக பெண்மொழி அமைகிறது. இதனைப் பெண்ணியக் கவிஞர்கள் தம்கவிதைகளின் வாயிலாக எடுத்துக்காட்டியுள்ளனர். ஆண்மை, பெண்மை என்ற பாலினப் பாகுபாடு மொழியாலும் மட்டுமன்றி உள்ளுணர்விலும் வெளிப்படுகிறது. பாகுபாடு ஆழமாக வேருன்றி உள்ளது என்பது பெண்ணியத் திறனாய்வாளர்களின் கருத்தாகும். “மேற்கொண்ட ஜூலியா கிறிஸ்தவா, ஹெலன்சிக்ஸஸ், மேரிடா, மோனிக் லிட்டிங் என்போரின் ஆய்வுகள் பாலினப் பாகுபாட்டைப் புலப்படுத்துகின்றன. பெண் மொழி ‘தடுக்கப்பட்டவர்களின் மேல், விலங்குகளின் மேல் தீவிரமான ஆர்வத்தோடு ஈடுபட வேண்டும்’ என்னும் ‘ஜூலியானா கிறிஸ்தவா’ வின் கூற்றை பஞ்சாங்கம் தனது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.” (பெண் எழுத்துக்களின் அரசியல், ப. 72) இரா. பிரேமா பெண்ணொழுத்துக் குறித்துப் பின்வருமாறு கூறுகிறார். பெண் எழுத்து என்பது அனைவருக்கும் பொதுவான ஒன்றாக ஒரு காலத்தில் உணரப்பட்டது. ஆனால் இந்த நிலைமை இன்று மாற்றம் பெற்றுள்ளது. குழந்தைகளுக்கான எழுத்து குழந்தை எழுத்து, பெண்களுக்கான எழுத்து பெண் எழுத்து, தலித்துகளுக்கான எழுத்து தலித் எழுத்து என்று எழுத்துக்களின் போக்கு நோக்கித் தெளிவுபடுத்தப்பட்டு வருகிறது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார். (பெண்ணியம், ப.17)

சங்கப் பெண் கவிஞர்கள்

சங்கப்பெண் கவிஞர்களின் பாடல்களில் பெண்ணுடலை எழுதுதல் என்பதில் பசலை, நலன், அழகு, மாமை, காமம், முலை, அல்குல், தோள், வளை நெகிழ்தல் போன்ற சொற்கள் பயன்படுத்தப் பெற்றுள்ளன. வெள்ளிவீதியாரின் பாடலில்,

கன்று முண்ணாது கலத்தினும் படாது

நல்லாள் தீம்பால் நிலத்து உக் காஅங்

கெனக்கு ஆகா தென்னைக்கு முதவாது

பசலை உணீஇயர் வேண்டும்

திதலை அல்குல்என் மாமைக் கவினே (குறுந்தொகை, பா. 27)

என்ற பாடலில் பெண்ணின் உணர்வு நிலையை வெளிப்படுத்துகின்றார். நல்ல பசுவின் பால் ஆனது கன்றுக்கும் பயன்படாமல், பாத்திரத்திலும் கறக்கப்படாமல், நிலத்தில் சிந்தி வீணாவது போல தன்னுடைய அழகு பசலையால் உண்ணப்படும் நிலையைப் பெற்று விட்டது என்று தன்னுடைய நிலையைத் தலைவி சுட்டிக்காட்டுகிறார். இதில் பசலை, திதலை, அல்குல், மாமைக்கவினே போன்ற மொழிக்குறிப்பான்கள் பெண்ணுடலைக் குறிக்கின்றன. வெள்ளிவீதியார் தன்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் பெண்ணின் தனிமை நிலையைப் பெண்ணுடல் சார்ந்து வெளிப்படுத்தியுள்ளார். தலைவனின் பிரிவைத் தாங்கிக்கொள்ள முடியாமல் தலைவி தன் உள் உணர்வுகளை வெளிப்படையாகக் கூறுவதை ஒளவையார் பின்வரும் பாடலில் விளக்குகிறார்.

மூட்டு வேன்கொல் தாக்குவேன் கொல்

ஓரேன் யானும் மோர் பெற்றி மேலிட்டு

‘ஆ அ! ஓல் லெனக் கூவு வேன்கொல்

அலமரல் அசைவளி அலைப்ப வென்

உயவுநோ யறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே (குறுந்தொகை, பா. 28)

பெண் தனது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தினால் சமூகம் அவளை விமர்சிக்கின்றது. அவளின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையை இப்பாடல் மூலம் அறிய முடிகின்றது. சங்கப்பெண் கவிகள் அவர்களின் மன வெளிப்பாட்டைப் பல பாடல்களின் மூலம் எடுத்துக் கூறுகின்றனர். பின்வரும் பாடலில்,

... வரைமுதிர் தேனின் போகி யோனே

ஆசு ஆகு எந்தை - யாண்டுஉளன் கொல்லோ

வேறுபுலன் நல்நாட்டுப் பெய்த

ஏறுடை மழையின் கலிமும், என் நெஞ்சே (குறுந்தொகை, பா. 176)

என்ற வருமுலையாரித்தியாரின் பாடலில் தலைவியின் உணர்வு சார்ந்த மனநிலையை வெளிப்படையாகத் தெரிவித்துள்ளார். தலைவன் தன் நெஞ்சத்தை நெகிழ வைத்தவன்; பின்பு மலையில் முதிர்ந்து எவருக்கும் பயன்படாமல் தேனடை வீழ்ந்தழிவது போல் ஆயினான். இடியோசையுடன் கூடிய மழை, கலங்கி வருவது போல் தனது மனமும் அமைதியற்று, அவன் நினைவில் கலங்குவதாகத் தலைவி எண்ணுகிறாள். மேற்காணும் பாடல் மூலம் தலைவியின் மன வெளிப்பாட்டை உணர்த்துகிறார். தனிமைத் துயரை வெளிப்படையாகப் பெண் மொழி மூலம் வெளிப்படுத்துகின்றார். வெளியிடங்களில் பணிபுரிகின்ற கணவரை நினைத்து மனைவி வருந்துவதை நடப்பியல் வாழ்வில் காண முடிகின்றது. அவர்கள் வரும்வரை நினைவுகளோடு வாழ்வதையும் இப்பாடல் எடுத்துரைக்கின்றது.

தற்காலப் பெண் கவிஞர்கள்

தற்காலப் பெண்ணியக் கவிஞர்களின் கவிதைமொழி பரந்துபட்ட பார்வையாக உள்ளது. கல்வி, பொருளாதாரச் சமூக நிலையில் கிடைத்த சுதந்திரத்தால், பன்முகத்தன்மை கொண்டு, சிறந்த படைப்புகளை வெளிப்படுத்தி உள்ளனர். பெண்ணியக் கவிஞர்களின் கவிதைத் தலைப்புகள் மாறுபட்ட சிந்தனையையும், அழகியலையும் தருவதாக உள்ளன. சங்கப்பெண் கவிஞர்களின் பாடலை அணுகுவதற்கு உவமை, துறை, கூற்று, விளக்கங்கள் உறுதுணையாக அமைவது போன்று தற்காலப் பெண்ணியக் கவிஞர்களின் கவிதைகளை அணுகுவதற்குக் ‘கவிதைத் தலைப்புகள்’ உறுதுணையாகின்றன.

ஆணுக்குள்ள சுதந்திரமும் உரிமையும் பெண்ணுக்கும் உண்டென்று கூறியதோடு, சுதந்திரமாய்த் தான் விரும்பியதை மேற்கொள்ளும் உரிமை ஆண்மையும் அன்று; பெண்மையும் அன்று; அது மனிதமாகும் என்று அழுத்தமாகப் பேசினார். பெண்களைப் பற்றிய கருத்துப்பதிவு மனிதமாக இல்லாமல் பெண்ணாக இருப்பதை க.பஞ்சாங்கம் கடுமையாகச் சாடுகிறார். (இலக்கியமும் திறனாய்வுக் கோட்பாடுகளும், ப. 228)

தற்காலப் பெண்ணியக் கவிஞர்களின் கவிதைத் தலைப்புகள் பெண்களுக்கான துன்பத்தை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் தனக்குத் தான் ஆறுதல் தேடிக் கொள்வதாக உள்ளன. மேலும் பெண்களுக்கும் உரிமை உண்டு என்ற கருத்தைப் பதிவு செய்யும் விதமாகவும் அமைகின்றன.

படிமம்

கவிஞர் சல்மாவின் கவிதைகளில் தனிமை என்பது தனித்துவம் கொண்டதாக விளங்குகின்றது. படிமம் என்னும் கவிதை பெண்களின் இருப்பின்மையைக் காட்டும் சித்திரமாகிறது. இதனை,

இருளில் மிதிபட்டு நசுங்கிக்
கூழாகிய கரப்பானின் தசையை
இரவெல்லாம் உருவிய எறும்புகள்
விட்டுச் சென்றிருக்கின்றன
மேலெழுவியலாத சிறகுகளையும்
வேண்டியிராத குச்சிக் கால்களையும்
வெகு நூதனமாய்

என்னை எனக்குக் காட்டவென (படிமம், ப.76)

என்னும் கவிதை உணர்த்துகிறது. அருவெறுப்பின் நிலையை பெண் மொழியின் வாயிலாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். பெண்கள் படும் மனவேதனையை வெளிப்படுத்தும் நோக்கில் இக்கவிதை அமைந்துள்ளது. பெரும்பாலான பெண்கள் இந்நிலையில் வாழவேண்டிய சூழல் அமைவதைக் காண முடிகின்றது.

உணர்வு வெளிப்பாடு

கவிதை வெளிப்பாட்டில் படைப்பாளியின் உணர்வுகள் வெளிப்படும். பெண்ணின் உணர்வுகளை உணர்ந்து கொண்டு ஆண் வெளியிடுவதற்கும் பெண் வெளியிடுவதற்கும் வேறுபாடுகள் உண்டு. பெண்ணின் உணர்வுகளை ஒரு பெண்ணே வெளியிடும்போதுதான் பெண்ணின் மொழி புலனாகும். இயல்பாகவேப் பேசுகின்ற மொழி ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வேறுபடுவதைக் காணமுடிகின்றது. இந்த வகையில் பெண்ணின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் கவிதையாக,

என் கண்கள்

ஏன் இப்படிச்

சிவந்தன

ஓ

என் கோபம்

பூப்பெய்திவிட்டதா (சூடாத சூரியன், ப. 24)

இக்கவிதையில் கண்கள் சினத்தை முதலில் அறிவிக்கின்ற உடல் அங்கமாகும். சினமுற்ற மனிதனின் கண்கள் சிவக்கும், உடல்நரம்புகள் முறுக்கேறும், தசைகள் துடிக்கும் ஒரு பெண்ணின் கோபம் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்களினாலும் வெளிப்படுகின்றதைக் காண முடிகின்றது. தன்னுடைய சங்கடங்களை எப்படியாவது வெளிப்படுத்தினால் ஒருவிதமான அமைதி கிடைக்கும் என்பது ஒவ்வொரு பெண்ணுக்குமான நம்பிக்கை ஆகும். அத்தகைய ஆறுதல்களைத் தங்களுடைய கவிதை மொழிகள் வாயிலாகப் பெண்ணியக் கவிஞர்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

உடல் சோர்வு

உணர்வை அழுத்த

மனசு சுத்தமாய் இருந்தால்

நாளும் கிழமையுமாய்

உட்காருவியா இப்படி

மூலையில் முடங்கி

தீவிரமானது தீண்டாமை

வயிற்றில் முற்றிய வலி

வயிற்றுக்குத் தேவையில்லை மருத்துவம்

**ஆதரவாய் ஒருபார்வை இல்லை
தோரணமும் அபிஷேகமும்
அறுசுவை உண்டியோடு தீபாராதனை
எரிகிறது மனமும் (தீபாராதனை, ப. 23)**

மேற்காணும் கவிதையில் பெண்களுக்கான உடல் சோர்வை, பெண்களின் வேதனையை வெளிப்படையாக ச.விஜயலக்ஷ்மி எடுத்துரைத்துள்ளார். வயிற்றுக்குத் தேவையில்லை மருத்துவம், ஆதரவாய் ஒரு பார்வை தேவை என்பது பெண்மொழியாக வெளிப்படுவதைக் காண முடிகின்றது. ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் தேவை ஆறுதலான ஒருவார்த்தை மட்டும்தான். அவ்வார்த்தைகள் கிடைக்கும்போது வாழ்வதற்கான மனநிறைவு ஏற்படும். பல குடும்பங்களில் இவ்வார்த்தைக்காக ஏங்கும் பெண்கள் தான் அதிகமாக உள்ளனர் என்பதை இக்கவிதை மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

**கோடைகாலம் வந்துவிட்டது மறுபடியும்
என் நிழலில் இளைப்பாறும்
உன் நினைவின் நதி வற்றிவிட்டது
கூரிய நகங்கள் உடைந்து போயின
பறத்தலை மறந்த உன் இறகுகள்
ஒவ்வொன்றாக உதிர்வதை
இரத்தம் வழியப் பார்க்கிறேன்
அம்மா நீயின்றி**

எந்தக் கூடையும் இப்பறவை (இப்படிக்கு ஏவான், ப.14)

இக்கவிதை வாயிலாகப் பெற்ற தாயில்லாத வீட்டிற்குச் செல்லும் மகர்களுக்கு வரவேற்பில்லை என்பதை சுகிர்த ராணியின் கவிதை அழகிய குறியீடாக அமைந்துள்ளதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

**தடயங்கள் அழிக்கப்பட்ட பிறகு என்னும் சல்மாவின் கவிதையில்,
எண்ணற்ற ஜட பொருள்களுடனும்
ஒரு மனிதனோடும்
தொடரவியலாத வாழ்க்கை
தொடர்கிறது அதேஅறையில் (அஞ்சறைப்பெட்டி, ப. 29)**

என்ற வரிகளில் பெண்ணின் அவலத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார். ஆண் பெண்ணின் உறவு நிலையில் வரையறுக்கப்பட்ட ஆணாதிக்க எல்லைக் கோட்டினையும் புரிதல் இன்மையையும் காணமுடிகின்றது. விரும்பாவிட்டாலும் வாழ்க்கை இறுதிவரை தொடரும் உறவாக இருக்கின்றது. குழந்தைகள் மற்றும் அவர்களின் எதிகாலத்தைக் கருத்தில் கொள்வதால் இவ்வகையை முறித்துக் கொண்டு வர முடிவதில்லை, என்றாலும் தங்களின் கருத்தைக் கவிதை வாயிலாகக் கவிஞர்கள் எடுத்துரைக்கின்றனர்.

பெண்களுக்கான உணர்வுகளை வெளிக்காட்டும் போது தான் அது பெண்ணின் மொழியாக வெளிப்படுகின்றது.

**அலங்கார அறை
ஏற்றப்பட்ட விளக்கு
மலர்கள் மிதந்த படுக்கை
அருகே பண்டங்களும் பாலும்
சேலை சரசரக்க உள்நுழைவு**

கண்களில் உரக்கச் செறிவு

இதையும் கடந்து

பண்டங்களை வியக்கும் கண்கள்

பண்டமே தான்தான் என்பதறியாமல் (பெருவெளிப்பெண், ப. 88)

பெண்ணிற்கான இடம் எது என்பதைக் கூட அறிய முடியாமல் வாழும் பெண்ணின் சூழலைப் பெண்மொழி நோக்கில் ஆசிரியர் கூறுகின்றார். பெண்ணின் விருப்பங்கள் அவளுடைய கண்களில் மட்டும் வெளிப்படுகின்றது. வெளியில் தெரியப்படுத்தாமல் வியக்கும் கண்களாக மட்டும் உள்ளதைக் காண முடிகின்றது. இத்தகைய பெண்ணிய வெளிப்பாடுகளில் பெண்களின் உள் உணர்வுகளை உணர்ந்து கொள்ள முடிகின்றது.

திருமணம்

இரு மனங்களின் கூட்டு இசைவு திருமணம். இவ்வுறவு “ஆயிரம் காலத்துப் பயிர்” என்று பேசப்படுகிறது. புரிந்து கொள்ளாதல், விட்டுக் கொடுத்தல் என்ற இரண்டும் சரியாக இருந்தால் மண வாழ்க்கை இனிமையாக அமையும். இவை சரியாக இல்லாத போது தான் மணவாழ்க்கை மணவிளக்கில் முடிவடைகின்றது. மேலைநாட்டுப் பெண்ணியக் கோட்பாடுகளான தீவிரவாதப் பெண்ணியம் திருமண உறவை எதிர்க்கின்றது. காரணம் பாலியல் அடக்குமுறை ஆகும். புதுக்கவிஞர்கள் இக்கோட்பாட்டை முற்றிலுமாக எதிர்க்கவில்லை. புரிந்து கொண்டும் விட்டுக்கொடுத்தும் வாழ்ந்தால் தான் மண உறவு சிறக்கும் என்பதை எடுத்துக்கூறும் விதமாக,

புரிந்து கொள்ளாதலில்

தொடங்கி

மதித்து நடத்தலில்

வளர்ந்து

பகிர்ந்து கொள்ளாதலில்

தொடர்கிற

பந்தம் தான் இது. (சுட்டும் விழிச்சுடர், ப. 29 - 30)

என்னும் உமாமகேஸ்வரியின் கவிதை வரிகள் திருமண உறவு எப்படி இருக்க வேண்டுமென வரையறுக்கின்றது. இன்றையச் சூழலில் ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக் கொடுத்து வாழ்ந்தால்தான் வாழ்க்கை மகிழ்வாக அமைகின்றது. ஒருவருக்கொருவர் மதித்தும், பகிர்ந்தும் வாழவேண்டும் என்ற மன உணர்வு பெண்ணின் மொழி மூலமாக வெளிப்படுகின்றது. இக்கவிதை இன்றைய பெண்களின் எதிர்பார்ப்பை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது.

இரண்டாம் சிறைச்சாலை

கூடுதலாய் ஒன்று

கட்டில் சுகம் (ஞான விடியல், ப. 6)

என்ற கவிஞர் ராணியின் கவிதை வரிகள் திருமண நிகழ்வை படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றன. கணவனுக்குத் தேவைப்படும்போது என்று கூறுவதில் இருந்து பெண்ணின் விருப்பம் புறக்கணிக்கப்படுவது புலனாகின்றது. இருவரும் மனமொத்து வாழ்ந்தால் மட்டுமே மணவாழ்க்கை இன்பமாக அமையும். இருவரும் இணைந்து வாழ்வதுதான் வாழ்க்கை என்பது பெண்மொழியின் வாயிலாக வெளிப்படுகின்றது.

மனம் ஒத்துப் போகாத நிலையில் மண உறவு சிறைச்சாலை தான். சிறையில் இருக்கும் கைதியின் நிலையை ஒப்பிட்டு,

ஆயுள் கைதிகள்

இருவரின்**அறிமுகப் படலம் (மன்னிக்கமுடியாத மனிதர்கள், ப. 46)**

என்று கவிஞர் புலனா கூறுகின்றார். மணமக்கள் ஆயுள் கைதிகளாகின்றனர் என்றவாறு கவிஞர் கூறுவது குறிப்பிடத்தக்கது. இருவரும் மனம் ஒத்து வாழ்ந்தால் மட்டும் இல்வாழ்க்கை சிறப்புற அமையும் என்பது இதன் வழி புலனாகிறது. இல்வாழ்க்கை பற்றி வள்ளுவர்,

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை**பண்பும் பயனும் அது. (திருக்குறள், 45)**

என்ற குறளில் கூறுகின்றார். கணவன் தன் துணைவி மேல் அன்பினையும் பிறருக்குப் பகுத்துக் கொடுத்தல் ஆகிய அறத்தனையும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை சிறப்புற அமையும்.

பெண்கள் விடுதலைப் பெற்று மகிழ்வோடு இருக்கிறார்கள் எனக்கூறுதல் ஒருபுறம் இருக்க, மணமாகப் போகும் பெண்ணின் நிலையை,

மணம்**நிச்சயிக்கப்பட்ட****கிராமத்துப் பெண்ணிற்கு****எதிர்பார்ப்பு...ஏக்கம்****இன்னொரு சிறைக்கான****கதவு திறந்தது****சுதந்திரம் சொல்லி****சிறகை வெட்டி****விடுதலைப்பெண்****வீம்பு.... கிண்டல்****பட்டினங்களில் (இளம்பிறை, ப. 27)**

என்ற கவிதை வரிகள் எடுத்துரைக்கின்றது. ஆணுக்கு நிகர் பெண் என்ற கருத்து ஏற்கப்படாத நிலையில் கிராமத்துப் பெண்ணிற்கு அடுத்த சிறையாக மண வாழ்க்கை அமைகிறது. நகர்ப் பகுதியில் பெண்ணிற்கு முழுமையாகச் சுதந்திரம் அளிக்காத நிலையில் பெண் விடுதலை பெரிதும் பேசப்படுகிறது என்கிறார் கவிஞர். பெண்கள் தங்களுக்கான உரிமைகளைப் பெண் மொழி வாயிலாக எடுத்துக்கூறுவது அதிகரித்துள்ளது. இதன் மூலம் பெண்கள் தங்களுடைய வலிகளை கவிதைவாயிலாக வெளிப்படுத்தி இருப்பது புலனாகிறது.

தனித்திருத்தல்

பெண்ணின் வாழ்க்கையில் சந்திக்கின்ற துயரங்களில் வரதட்சணைக் கொடுமையும் ஒன்று. வரதட்சணைக் கொடுமை வறுமையுடன் சேர்ந்து கொண்டால் பெண்ணின் வாழ்வில் இன்பம் என்ற ஒன்று இராது. வரதட்சணைக் கொடுமை, வறுமை ஆகியன சேர்ந்து கொள்வதால் பெண்ணின் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாவதை,

எங்களின் சௌபாக்கியம்**மஞ்சள் பூ மரத்தடியில்****இலுப்பையில் எண்ணெய் உண்டு****இரைப்பையை நிரப்பிடுவோம்****சொந்தக் கருப்பையைக்****குத்தகைக்கு ஏன் விடனும்****நாங்கள் கூட்டமாய்க் குரவையிட்டு****கன்னியராய் வீடு செய்வோம் (தீபாவளிப்பகல், ப. 94)**

என்ற கவிதை வரியில் இரா.மீனாட்சி விளக்கிக் கூறியுள்ளார். வயிற்றுப்பாட்டை எப்படியாவது சரி செய்து கொள்ளலாம். திருமணம் செய்து கொண்டு துன்புறுவது எதற்கு, தனியாக இருக்கலாம் என்ற கருத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாகவும் உள்ளது. இக்கவிதை “சொந்தக் கருப்பையைக் குத்தகைக்கு ஏன் விடனும்” என்பதிலிருந்து அவர்களின் வலிகள் பெண்ணினத்தின் குரலாக வெளிப்படுவதைக் காணமுடிகின்றது. பெண்ணின் துயரத்தை ஒடுக்கப்பட்ட பெண் மொழி கொண்டு வெளிப்படையாக உணர முடிகின்றது.

கவிஞர் விஜயலட்சுமி,
அரவணைக்கும் குடும்பம்
உனக்கென்ன குறை
கொடுத்து வைத்தவள்
செவிநிறை வார்த்தைகளால்
மனம் வலிய வளம் வருகிறேன்
பணிகளோடு விரியும் பகலிலும்
இரவின் நீட்சியிலும்
தேடித் தீர்க்கிறேன்
எனக்கான

தனிமையை (தனிமை, ப. 28)

என்றவாறு பெண்ணின் வலிகளை எடுத்துக் கூறுகின்றார். வார்த்தைகளால் எவ்விதப் பயனும் இல்லை. பெண்ணுக்கான இடம் என்பது எது என்று தேடுவதில் வாழ்க்கை நகர்ந்து விடுவதாய்ப் பெரும்பாலான பெண்களின் வாழ்க்கை அமைந்துவிடுகின்றது. வாழ்க்கை ஒரு கட்டத்தில் தனிமையை நோக்கித் தவிக்கின்றது. இத்தகைய பெண்ணின் நிலையை வெளிப்படையாகப் பெண்ணியக் கவிஞர்கள் வெளிப்படுத்துகின்றனர்.

பெண்ணின் இழப்பு

பெண் முதலில் பிள்ளைப்பேற்றில் தன் அழகை இழக்கிறாள். பின்பு தன் மக்களுக்காகத் தன் ‘இன்பம், பொருள், காலம், உழைப்பு போன்ற அனைத்தையும் இழக்கத் துணிகிறாள்’ என்னும் கூற்றிற்கேற்ப கடமைகளின் பெயராலும், நிறுவனங்களின் வலியுறுத்தல்களாலும் பெண் ஒடுக்கப்படுவதைக் கவிஞர் சக்தி ஜோதி அடையாளப்படுத்தியுள்ளார். காலந்தோறும் பெண்ணுடலை நுகர்வுப் பொருளாகவும், இழிவுப் பண்டமாகவும் கருதுகின்றனர். இச்சமூகத்தில் பெண்கள் நம்பிக்கைக்குரியவர்களின் ஏமாற்றுத் தனத்தால் மனம் சோர்ந்து விடாமல், அத்துரோகங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று தனக்குத் தானே ஆறுதல் கூறிக் கொள்கிறார். ‘நெஞ்சோடு கிளத்தல்’ என்னும் நிலையில் ‘ஆறுதல்’ என்னும் கவிதை அமைந்துள்ளதை,

எற்றைக்கும்
ஏழேற் பிறவிக்குமென
எண்ணியோரும்
ஏதிலார் போல்
முகம் கசந்து
முன் நில்லா தொழியினும்
மறுகிக்
குமையாதே
மட நெஞ்சே

இந்த உடலை விடச் சிறிதாகவும்

மனதை விடப் பெரிதாகவும்

இனி எதுவும் நிகழ்ந்துவிடப் போவதில்லை

(கனவின் முற்றத்தில் தரையிரங்கும் தாரகைகள், ப. 68)

இதுவரை உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் எதிர்கொண்ட சிக்கல்களை விட இனிமேல் பெரிதாக வேறொன்றும் பெண்ணினத்திற்கு நிகழ்ப்போவதில்லை என்கிறார். வேதனையின் வடுக்களை கடந்து செல்லும் துணியை பெண்களின் உள்ளம் பெற்றுள்ளது என்பதையும் இக்கவிதை உணர்த்துகிறது. எந்தத் துன்பங்களையும் கடந்து வாழ வேண்டும் என்ற சிந்தனையை அறிவுறுத்துவதாக இக்கவிதை உள்ளது.

மரபை உடைத்தல்

ஆணுக்குப் பெண் அடிமை, ஆணுக்காகப் பெண் படைக்கப்பட்டிருப்பவள், ஆணுடைய கருத்தே பெண்ணுடையது, கற்பென்பது பெண்ணுக்கு மட்டுமே உரியது என்ற கருத்துக்கள் ஆணாதிக்கச் சமுதாயத்தால் ஏற்பட்டனவாகும். இம்மரபு பெண்ணை இரண்டாந்தரக் குடிமக்களாகக் கருதுகின்றது. இத்தகைய மரபு வழுவை உடைக்கும் விதத்தில் பெண் கவிஞர்களின் குரல்கள் வெளிப்படுவதை,

கற்புக்காய் கண்ணீர் வடிக்க

நான் ஒன்றும் கண்ணகியல்ல

மானத்தை நினைத்து நிற்க

நான் ஒன்றும்

இழக்கவில்லை

தற்கொலையில் உயிரை மாய்க்க

நான் ஒன்றும் கோழையல்ல

.. எனது பாதங்கள் தொடரும் பயணத்தில்

முடிந்தால்..... துணிவிருந்தால்

உண்மையிலும் உண்மையாக

எவராவது வாழ வரலாம் (சொல்லாத சேதிகள், ப. 34)

என்ற கவிஞர் ரங்காவின் கவிதை வரிகள் வாயிலாக அறிய முடிகிறது. இக்கவிதை மரபை உடைக்கின்ற வகையில் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

போர்ச்சூழலில் பெண் பலவந்தப்பட்ட நிலையில் சமுதாயம் அவளைக் கற்பிழந்தவளாகப் பார்க்கிறது. மானம் இழந்தவளாக நினைக்கிறது. நடந்தது நடந்தவையாக இருக்கட்டும் இனி நடக்கப் போவது என்ன என்ற நிலையில், துணிச்சலுடன் வாழ முயற்சிக்கும் பெண்ணின் மொழியாகவும் இக்கவிதை உள்ளது. துணிச்சலான பெண்ணின் குரலாகத் தன்னுடன் வாழத் துணிந்துள்ளவர்கள் வரலாம் எனவும் அழைப்பு விடுக்கிறாள். பண்பாடு என்ற பெயரில் பெண்களை அடக்கியும், அடிமைப்படுத்தியும் வைத்திருக்கின்றனர். பண்பாட்டுச் சூழலில் மரபை உடைக்கும் விதமாக இக்கவிதை பெண்ணின் வீரஉணர்வை பெண் மொழியாக வெளிப்படுத்துவதைக் காண முடிகின்றது.

பெண்ணை நுகர்வுப்பொருளாகப் பார்க்கும் போக்கு ஆணாதிக்கச் சமுதாயத்தில் நிலவுகிறது. அழகுபடுத்துவது பெண்ணுக்கு அன்று. ஆணுக்காக - கணவனுக்காக என்று கூறப்படுகிறது. அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு ஆகியவை பெண்ணின் அணிகலன்களாகப் பேசப்படுகிறது.

என்இனிய தோழிகளே

இன்னுமா தலைவார
கண்ணாடி தேடுகிறீர்
சேலைகளைச் சரிப்படுத்தியே
வேலைகள் வீணாகின்றன
வேண்டாம் தோழிகளே
வேண்டாம்
ஆடையின் மடிப்புகள்
அழகாக இல்லை என்பதற்காக
கண்ணீர் விட்ட நாட்களை
மறப்போம் (சொல்லாத சேதிகள், ப.24)

என்றவாறு சன்மார்க்கா பெண்ணின் உயர்ந்த எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். மேலும் இது பெண்களுக்கான உயர்ந்த நோக்கத்தைச் சிந்திக்கத் தூண்டும் விதமாகவும் உள்ளது.

வளர்ந்து வரும் சமூகம்

புராணங்களும், கலைகளும், பண்பாடும் தனது பங்கிற்கு தனது கடமையை ஆற்றிய பிறகு வளர்ந்து வரும் சமூகமாவது பெண் கற்பிதத்தை மாற்ற முயலுமா என எண்ணின் அதுவும் பெண்ணை கேலிப்பொருளாகச் சித்தரிப்பது புலப்படும். தற்போதைய பெண்ணிய எழுத்தாளர்கள் எழுதி வரும் எழுத்துக்கள் எதை எதிர்க்கின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். (பெண் கற்பிதத்தைப் பொதுமை செய்வோம், ப. 86)

முடிவுரை

தற்காலப் பெண்ணிய மொழி பேசும் கவிஞர்கள் பெண்களின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் தம்முடைய கவிதைகளை எழுதுகின்றனர். பெண்ணின் பார்வையில் தம்முடைய அடையாளத்தை முன்னிறுத்துகின்றனர். பெண்ணின் ஆளுமையை எடுத்துரைத்தல், உளப்போராட்டம், பெண்ணின் இழப்பு, வலிகள், தன்னிலை இருப்பை உணர்ந்துகொண்டு வெளிப்படுத்துகின்றனர். மரபுகளைக் கட்டுடைக்கும் விதமாகப் பெண்ணின் வலிகளைப் பெண்மொழியைக் கொண்டு வெளிப்படுத்தும் தன்மையைக் காண முடிகின்றது. சமூகச் சூழலில் பெண்களின் எதிர்ப்பு, வலிகளாக வெளிப்படுவதைக் காண முடிகின்றது. பெண்மொழி என்பது பெண்ணியத்தின் குரலாகவும் வெளிப்படுகின்றது. இரு பாலருக்கும் சம உணர்வுகள் உண்டு என்பதைக் காட்டும் விதமாகவும் இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது. பெண் கவிஞர்களின் படைப்புகள் வெளிப்படுத்தும் பெண்மொழிகள் ஆண் பெண்ணுக்கான சமத்துவத்தை நிலைநாட்ட முற்படுகின்றன என்பதும் பெண்ணுக்கான இடத்தை, உரிமையை, அங்கீகாரத்தை நிலைநிறுத்த முயல்கின்றன என்பதும் இக்கட்டுரையின் முடிவுகளாக உள்ளன.

குறிப்புகள்

- [1] சசிகலா, பா. சங்க காலப்பெண் கவிஞர்கள் – தற்காலப் பெண்ணியக் கவிஞர்கள் பெண்மொழி: ஓர் ஒப்பீடு. பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், ஆய்வேடு, 2014.
- [2] சல்மா. பச்சை தேவதை. காலச்சுவடு பதிப்பகம், 2003.
- [3] சித்ரா, ந. “சல்மா கவிதைகளில் மொழியும் வலியும்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், தொகுதி 5, இதழ் 2, 2023, பக். 133–145.
- [4] சுதா, சு. “சங்க இலக்கியங்களில் பெண்களின் வாழ்க்கை முறை.” தமிழ்ப்பண்பாடு மற்றும் இலக்கிய ஆய்விதழ், இலக்கியங்கள் காட்டும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள், E-ISSN: 2583-0325.

- [5] சோமசுந்தரனார், பொ. வே. குறுந்தொகை. சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், 2007.
- [6] ஞானசேகரன், தே. பெண் வழக்காறுகள்: பெண்ணியக் கோட்பாட்டுப் பார்வை. நியூ செஞ்சரி புக ஹவுஸ், 2014.
- [7] தங்கம் மூர்த்தி. “தங்கம் மூர்த்தியின் கவிதைகளில் பெண்ணியச் சிக்கல்கள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 8, இதழ் 1, 2025, பக். 40–49.
- [8] தமிழண்ணல். *தொல்காப்பியம்*. செல்லப்பா பதிப்பகம், 6வது பதிப்பு, 2021.
- [9] திருவள்ளுவர். *திருக்குறள்*. பரிமேழலகர் உரை, சாரதா பதிப்பகம், 2014.
- [10] பஞ்சாங்கம், க. *இலக்கியமும் திறனாய்வுக் கோட்பாடுகளும்*. அன்னம் பதிப்பகம், 2016.
- [11] பிரேமா, இரா. *பெண் எழுத்துக்களின் அரசியல்*. அறிவுப்பதிப்பகம், 2007.
- [12] மாணிக்கம், வ. சு. *தமிழ்க்காதல்*. மீனாட்சி புத்தக நிலையம், 2013.
- [13] மாலதி, ச. “நாலடியாரில் உடலும் மனமும்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 6, இதழ் 1, 2023, பக். 149–161.
- [14] மகேஸ்வரி, செ. “கட்டுடைப்பு பெண்மொழி – எழுத்து அரசியல்.” *தமிழ்ப்பண்பாடு மற்றும் இலக்கிய ஆய்விதழ்*, 2023.
- [15] மீனாட்சி, இரா. *தீபாவளிப்பகல்*. அன்னம் வெளியீடு, 1983.
- [16] முருகேச பாண்டியன், ந. *சங்கப் பெண் கவிஞர்களின் கவிதைகள்*. பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், 2010.
- [17] முருகேச பாண்டியன், ந. *சங்கப் பெண் கவிஞர்களின் கவிதைகள்*. மூலமும் உரையும். செல்லப்பா பதிப்பகம், 2014.
- [18] வித்யா, ம. “பெண் கற்பிதத்தை பொதுமை செய்வோம்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, இதழ் 2, 2023, பக். 82–87.
- [19] விஜயலட்சுமி, ச. *பெருவெளிப்பெண்*. மித்ரா பப்ளிகேஷன்ஸ், 2007.
- [20] விஜயலட்சுமி, த. *பெண், பெண்ணியம், பெண்ணிலை*. காலச்சகம் வெளியீடு, 2020.

References

- [1] Sasikala, Pā. *Sanga Kālap Peṇ Kavignarkaḷ – Tarkālap Peṇṇiyakka Kavignarkaḷ Peṇmozhi: Ōr Oppīdu*. Bharathidasan University, Thesis, 2014.
- [2] Salma. *Paccai Tēvatai*. Kālaruvadu Pathippagam, 2003.
- [3] Chitra, N. “Salma Kavithaigaḷil Mozhiyum Valiyum.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 133–145.
- [4] Sudha, Su. “Sanga Ilakkiyanggaḷil Peṅgaḷin Vāḷkkai Muṇai.” *Tamil Culture and Literary Research Journal, Ilakkiyanggaḷ Kāttum Vāḷviyal Cintanaigaḷ*, E-ISSN: 2583-0325.
- [5] Somasundaranar, Po. Ve. *Kuruntokai*. Saiva Siddhanta Noorpathippu Kazhagam, 2007.
- [6] Gnanasekaran, Tē. *Peṇ Vazhakkārugaḷ: Peṇṇiya Kōtpāṭṭup Pārvai*. New Century Book House, 2014.
- [7] Thangam Moorthi. “Thangam Moorthiyin Kavithaigaḷil Peṇṇiya Sikkalgaḷ.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, vol. 8, no. 1, 2025, pp. 40–49.
- [8] Tamilannal. *Tolkāppiyam*. Chellappa Pathippagam, 6th ed., 2021.
- [9] Thiruvalluvar. *Tirukkural*. Parimelazhagar Urai, Saradha Pathippagam, 2014.
- [10] Panchangam, K. *Ilakkiyamum Thiranaayvu Kōtpāḍugaḷum*. Annam Pathippagam, 2016.
- [11] Prema, Ira. *Peṇ Ezhuththugaḷin Arasiyal*. Arivu Pathippagam, 2007.
- [12] Manickam, Va. Su. *Tamizh Kāthal*. Meenakshi Book Stall, 2013.

- [13] Malathi, Sa. “Nālaḍiyāril Udalum Manamum.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, vol. 6, no. 1, 2023, pp. 149–161.
- [14] Maheswari, Se. “Kaṭṭuṭaiṭṭu Peṇmozhi – Eḷutthu Arasiyal.” *Tamil Culture and Literary Research Journal*, 2023.
- [15] Meenakshi, Ira. *Deepavaḷi Pagal*. Annam Veliyedu, 1983.
- [16] Murugesā Pandian, Na. *Sanga Peṇ Kavignarkaḷin Kavithaigaḷ*. Paavai Publications, 2010.
- [17] Murugesā Pandian, Na. *Sanga Peṇ Kavignarkaḷin Kavithaigaḷ: Mūlamum Uraiyum*. Chellappa Pathippagam, 2014.
- [18] Vidhya, Ma. “Peṇ Karpithaththai Pothumai Seyvom.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, no. 2, 2023, pp. 82–87.
- [19] Vijayalakshmi, Sa. *Peruvelip Peṇ*. Mithra Publications, 2007.
- [20] Vijayalakshmi, Tha. *Peṇ, Peṇṇiyam, Peṇṇilai*. Kaalachagam Publications, 2020.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.